

O ESFRIAMENTO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS CONTEMPORÂNEAS

Ana Julia Sousa Marani ¹

Liah Carla Barros Pinheiro Silva ²

Karoline Giele Martins de Aguiar ³

¹ Discente curso de Psicologia – Universidade CEUMA, Campus Imperatriz- MA,
anajuliasousamarani.com@gmail.com

² Discente curso de Psicologia – Universidade CEUMA, Campus Imperatriz- MA,
liahcarla33@hotmail.com

³ Docente curso de Psicologia - Universidade CEUMA, Campus Imperatriz- MA,
karol.giele@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17246826

Introdução: O esfriamento da relação conjugal moderna retrata menos proximidade emocional, interação verbal e envolvimento emocional entre os parceiros em um ambiente condicionado por mudanças socioculturais e tecnológicas.

O estresse no trabalho, a sobrecarga doméstica, a sobrecarga tecnológica e as altas expectativas individuais de satisfação e autonomia no relacionamento contribuem para a desconexão conjugal e a separação emocional. Nosso objetivo foi revisar o processo de apego humano e examinar informações científicas sobre quais fatores estão relacionados a esse vínculo e estratégias de intervenção que apoiam a vitalidade desse laço e intimidade. **Objetivos:** Este estudo tem como principal objetivo analisar e compreender os relacionamentos matrimoniais contemporâneos, investigando os fatores que contribuem para o seu esfriamento, como mudanças socioculturais, uso da tecnologia, exigências emocionais e transformações nas dinâmicas familiares. Além disso, busca-se refletir sobre estratégias que possam favorecer a manutenção da intimidade e da qualidade da vida conjugal. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura narrativa nas bases de dados SCIELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), de 2022 a 2025. Os descritores foram aqueles definidos pelo DeCS: "Matrimônio", "Relação conjugal", "Experiência sexual", "Psicologia" e "Comunicação". Foram incluídos artigos completos relatados em português ou em inglês que discutissem a desconstrução conjugal e/ou intervenções psicológicas e educacionais. A análise

ocorreu por meio de leitura atenta e ordenação temática. **Resultados:** Três variáveis foram destacadas: a) Rotina e sobrecarga diária, com estresse e pouco tempo de qualidade, ligados à diminuição do desejo e satisfação conjugal; b) Impacto das tecnologias digitais, como distrações constantes, comparações sociais e conflitos sobre privacidade e ciúmes, que diminuem a presença emocional; c) Mudanças nos valores e expectativas, favorecendo a autonomia individual e a idealização romântica, levando à frustração e distanciamento. Em relação às estratégias de enfrentamento, a psicoterapia de casal voltada para a comunicação, reconexão emocional e negociação de papéis, práticas estruturadas de tempo de qualidade (tempo compartilhado e rituais de cuidado) e educação sobre o uso consciente de tecnologias e gestão do estresse foram destacadas nos estudos. Além disso, observou-se uma diversidade de estilos, indicando a necessidade de adaptação conforme a área de conhecimento. **Conclusão:** Conclui-se que o esfriamento matrimonial é uma situação multifatorial e necessita de acompanhamento interdisciplinar e constante. Existem abordagens promissoras, como a psicoterapia de casal, comunicação deliberada e reestruturação da vida diária, que podem restaurar a intimidade e a satisfação. O psicólogo é central na abertura do diálogo e na reformulação das expectativas, bem como na construção de estratégias adaptativas e realistas de funcionamento para a vida a dois.

Palavras-Chaves: Casamento; Comunicação; Intimidade; Psicologia; Relações Íntimas.